

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

To‘xtayev G‘aybulla Mangliyevich

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomidagi Respublika akademik litseyi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20207720>

Annotatsiya. Fizika fani izchil va rivojlangan nazariyaga ega bo‘lgan fundamental fan hisoblanadi. Keyingi vaqtlardagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarga fizika fanini o‘zlashtirish birmuncha qiyinroq, tub ma‘no-mohiyatini anglab yetish esa angcha mehnat talab qilmoqda. O‘quvchilarni hayotda eshitib, ko‘rib, foydalanib turgan texnik-texnologik vositalari biz darslarda ko‘rsatayotgan, tushuntirayotgan texnik-texnologik vositalardan oldinlab ketgan. Fizika fanini nazariy va amaliy qismlarini birgalikda o‘qitish uchun o‘z o‘quv metodikamizdan tashqari, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni mujassamlashtirgan tarzda o‘quvchilarga o‘rgatish zaruriyati paydo bo‘lmoqda. Ushbu maqolada fizika fanini akademik litseylarda o‘quvchilarga o‘rgatishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish haqida tahliliy, qiyosiy ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Kompyuter texnologiyalari, virtual laboratoriya, multimediya vositalar, *Pyusics at school, Crocodile, Physics, Electronics Workbench*, ko‘rgazmalilik, zamonaviy axborot texnologiyalari, animatsiya.

Аннотация. Физика — фундаментальная наука с последовательной и развитой теорией. Недавние исследования показывают, что студентам несколько сложнее освоить физику и требуется больше усилий для понимания её фундаментального смысла и сущности. Технические и технологические инструменты, которые студенты слышат, видят и используют в жизни, превзошли технические и технологические инструменты, которые мы демонстрируем и объясняем на уроках. Для того чтобы преподавать теоретическую и практическую части физики вместе, помимо нашей собственной методики преподавания, необходимо обучать студентов таким образом, чтобы это включало современные инновационные технологии. В данной статье представлены аналитические и сравнительные данные об использовании современных информационных технологий в преподавании физики студентам в академических лицеях.

Ключевые слова: компьютерные технологии, виртуальная лаборатория, мультимедийные инструменты, физика в школе, *Crocodile*, физика, электронная лаборатория, выставка, современные информационные технологии, анимация.

Annotation. Physics is a fundamental science with a consistent and well-developed theory. Recent research shows that students have a somewhat more difficult time mastering physics and require more effort to understand its fundamental meaning and essence. The technical and technological tools that students hear, see, and use in real life have surpassed the technical and technological tools we demonstrate and explain in class. In order to teach the theoretical and practical components of physics together, in addition to our own teaching methods, we must teach students in a way that incorporates modern innovative technologies. This article presents analytical and comparative data on the use of modern information technologies in teaching physics to students at academic lyceums.

Keywords: *computer technology, virtual laboratory, multimedia tools, physics in school, Crocodile, physics, electronic laboratory, exhibition, modern information technology, animation.*

Hozirgi kunda axborot va kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta’lim tizimida, xususan “Fizika” fanini o‘qitishda ham zamonaviy talablar asosida ta’lim sifatini yanada oshirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Zamon talablaridan kelib chiqib, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq holda dars mashg‘ulotlarni tashkil etishning yangi shakllari paydo bo‘lmoqda. Milliy o‘quv dasturlari asosida o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli texnologiyalar vositasida o‘quvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, raqamli texnologiyalar asosida “Fizika” fani darslarini tashkil etish va o‘tkazishga doir o‘quv materiallarini strukturalashtirish, “Fizika” fani darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning tashkiliy-metodik modeli hamda uni amaliyotga joriy etishning didaktik ta’minotini takomillashtirishni taqozo etadi. Ulardan, keng foydalanayotgan amaliy ishlardan biri kompyuterda maxsus dasturlar yordamida kuzatilishi qiyin bo‘lgan fizik jarayonlarni elektron darsliklar, animatsiyalar, virtual tajribalar va taqdimotlar vositasida ko‘rgazmali tushuntirishdir. Bunday ko‘rinishdagi ishlangan fizika kursiga tegishli elektron vositalar ko‘plab mavjud bo‘lib, ular asosan maktab, akademik lisey va kollejlarda uchun qo‘llanilishi ko‘rsatilgan.

“Fizika” fanini texnologiyalar yordamida o‘qitish kundan-kun rivojlanmoqda va faoliyat doirasi kengayib bormoqda. Yillar sari yangi vositalar, usullar va materiallar o‘qitish jarayoniga integratsiya qilinmoqda. “Fizika” fanini o‘qitishda nazariya va amaliyotga asoslanib o‘qitiladi. Bu jarayonda texnologiyadan foydalanish dars sifatini oshiradi va qisqa vaqt ichida mavzuni keng tushuntira olish uchun o‘qituvchining turli xil usullardan foydalanishini ta’minlaydi. Shuningdek, umumta’lim maktablarida raqamli texnologiyalarning tarkibiga kiruvchi media mahsulotlardan, kompyuterlardan foydalanib “Fizika” fani darslarini tashkil etish orqali o‘quvchilarda texnologiyalardan foydalanish kompetentsiyalarini shakllantirish mumkin. Bu orqali o‘qituvchiga yangi kreativ yondashuv va uslublarni namoyish etish imkoni yuzaga keladi. “Fizika” fani darslarida kompyuter texnologiyalarining mavjudligi o‘qituvchilarga darslarni rejalashtirishda va odatda o‘quvchilarga sinf sharoitida ko‘rsatib bo‘lmaydigan yangi metodlarni joriy etishda yordam berishi mumkin. Texnologiyalar bilan hamnafas yurish yoshlarni maktablarda an’anaviy ravishda taklif qilinadigan modellarga jarayoniga faolroq jalb qiladigan metodlarni loyihalashtirish o‘quvchilardagi kreativ, tanqidiy fikrlashni rag‘batlantiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar darslardagi interfaollikni ham oshirishga xizmat qiladi. Interfaollik tushunchasi bu yangi muhitda o‘rganish haqida fikr yuritganimizda asosiy xususiyatga aylanadi. Ta’lim nazariyotchilari o‘tmishda sinf sharoitida interaktivlikka katta e’tibor berishgan, lekin asosan guruhda muammolarini hal qilish, guruhli muhokama, qisqa namoyishlarni kiritish yoki qisqa, asossiz yozish kabi ta’lim strategiyalariga e’tibor berishgan, mashqlar, so‘ngra munozara va fikr-mulohazalar, bahs-munozaralar, muammolarni hal qilish modellariga e’tibor berishmagan.

Fizika kursini o‘qitish jarayoniga kompyuter texnologiyalarini qo‘llash va ular asosidagi multimediyalar vositalardan foydalanish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega bo‘lib, quyidagi muhim natijalarga olib keladi;

-O‘quv-tarbiya jarayoni faollashadi, dars samaradorligi oshadi;

-O‘quv materiallarining turli shaklda (ovoz, matn, video, grafika, animatsiya yordamida) uzatilishi o‘quvchilarning diqqatini o‘ziga tortadi;

-Yuqori darajadagi ko‘rgazmalilik o‘quvchida, tinglovchida o‘rganilayotgan fanga nisbatan katta qiziqish uyg‘otadi;

-O‘rganilgan o‘quv materialining uzoq muddatga xotirada saqlanishini ta‘minlaydi;

-O‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish imkoniyatlari ko‘payadi va vaqt tanqisligi muammosi kamayadi.

Ta‘limda informatsion hamda pedagogik texnologiyalarni qo‘llaganda tinglovchi, o‘quvchi eshitish, ko‘rish, ko‘rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatlariga ega bo‘ladilar. Ta‘lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda darslarni tashkillashtirish uchun quyidagi ma‘lum bir shart- sharoitlar va texnik vositalar mavjud bo‘lishi kerak;

- Shaxsiy kompyuter; (O‘qituvchida zaruriy, o‘quvchilarda ixtiyoriy)
- Proyektor;
- Multimediya vositalar;
- Skaner (murakkab sxemalar va chizma, tasvirlarni kompyuterga o‘tkazish uchun);
- Video kamera (video anjumanlar o‘tkazish uchun va yana boshqa maqsadlarda);
- Printer, nusxa ko‘chiruvchi qurilma (tarqatma materiallarni qog‘ozga tushirish va ko‘paytirish, yana boshqa maqsadlar uchun) va boshqa resurslar.

- Maxsus dasturiy ta‘minotlar;

Maxsus dasturiy ta‘minotlar - ta‘lim tizimida multimediali elektron o‘quv adabiyotlar, ma‘ruzalar virtual laboratoriya ishlari, har hil animasion dasturlar va elektron versiya, slaydlar yaratishda kerak bo‘ladi. Ta‘lim jarayonida multimediya texnologiyalaridan “Открытая физика” umumiy o‘rta ta‘lim tinglovchilari uchun mo‘ljallangan multimediya – fizika kursidir. Bu dasturda maktab fizika kursining hamma bo‘limlariga oid mingtaga yaqin masalalar berilgan. “Repetitor po fizike” o‘quvchilarni tezkor metod usulida oliy o‘quv yurtlariga fizika fanidan interfaol uslubda tayyorlashga imkon beradi. “Pyusics at school” dasturiy vositasi esa, maktab fizika kursining hamma bo‘limlariga oid 300 ga yaqin masalalar berilgan. Ta‘lim tizimida yuqorida keltirilgan dasturlarda tayyor modellar mavjud bo‘lib, bunda foydalanuvchi boshlang‘ich parametrlarni kiritib bir necha turkum ishlarni (laboratoriya, masalalarni tahlil qilishda, taqdimot ma‘ruzalarida animatsiyalar) dan keng foydalanishi mumkin.

Fizik jarayonlarini modellashtirish imkoniyatini beradigan dasturlarga: MatCad, MatLab, Maple, Matematika tizimlari, Crocodile, Physics, Electronics Workbench va boshqa dastur paketlarini misol keltirish mumkin. Bundan tashqari yutubdagi fizika fanini o‘qitishda yordam beradigan “Dastur baroi muallim”, “Multimeter Guide I”, “Until the end, how does he do it”, “Fizikadan audandiq olimpiada ecepter” kabi kanallar ham mavjud.

Interaktiv o‘quv platformalari;

-PhyLearn platformasi elektr va magnetizm kabi kurslarni AI yordamida interaktiv tarzda o‘rganish imkonini beradi, shuningdek, shaxsiy sertifikatlar bilan bilimlarni mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Bu platforma murakkab fizik tushunchalarni sodda va tushunarli qilishga qaratilgan.

-Simulyatsion dasturlar; Akademik litseyning birinchi kursida va oliy ta‘limda PhET, Algodoo, Crocodile Physics kabi simulyatsion dasturlar keng qo‘llaniladi. Ular o‘quvchilarga mavzularni vizual tarzda tushunishga, nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan bog‘lashga va

ilmiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Simulyatsiyalar orqali murakkab jarayonlar xavfsiz va interaktiv tarzda o‘rganiladi.

-Mobil va virtual laboratoriyalar; Physics-mobile.uz kabi tizimlar mobil texnologiyalar asosida fizika fanini o‘qitishga mo‘ljallangan bo‘lib, unda ma’ruza, laboratoriya mashg‘ulotlari va testlar innovatsion usulda taqdim etiladi. Virtual laboratoriyalar orqali o‘quvchilar topshiriqlarni bajarib, natijalarni onlayn olishi mumkin, bu esa amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son farmoni. - Elektron resurs <https://lex.uz/docs/4312785>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni. 2022 yil 28 yanvardagi PF60-son.
3. Kakhkharov S.K., Juraev K.O., Jamilov Y.Y., Xudoyberdiyev S.B. // Journal of Contemporary Issues in Business and Government (2021) 27 PP 744-751.
4. Arabov J.O. ,Yodgorova G.T. Fizika fanidan masalalar yechishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. // Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities , Tom 11 № 3. 78-81 bet